

КЕЙКИС «МОЖНО ЛИ ОТЛИЧИТЬ ШАНТАЖ ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ»

В статье представлен кейкис «Можно ли отличить шантаж от заблуждения». Ситуация, описанная в нем, представляет типичную российскую коллизию. В качестве примера взят собирательный образ органа по сертификации систем менеджмента качества, оказавшегося в конфликтной ситуации, похожей на шантаж со стороны крупного клиента. Отношения усложняются тем, что орган выходит на региональный рынок, создавая локальный бренд, и каждый лояльный клиент ценен. Авторы предлагают несколько решений заявленных проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система менеджмента качества, орган по сертификации, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, сертификация, защита личной деловой репутации и репутации организации, выход на новый рынок услуг по сертификации

Жмуров Денис Александрович — к. э. н., сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (г. Москва)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Пронин Павел Геннадьевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Международной федерации коучинга (International Coach Federation, ICF) (г. Москва)

Кейкис — новый исследовательский жанр, инструмент, используемый в процессе принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях. Как методологический подход он позволяет оценить корректность собранной информации, определить степень неполноты, «зашумленности» и ангажированности сведений, на основании которых необходимо принимать относительно правильные управленческие решения, а также данных о каких-либо изменениях. Относительная правильность решений оценивается по целям и ценностям, заявленным ключевыми участниками ситуации. Под изменениями понимаются преобразования организационной структуры, корпоративной культуры, стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса как жанра — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик, попытка корректного описания нетривиальных проблемных полей и полей задач в рамках исследуемых

ситуаций. Особо следует подчеркнуть взаимосвязь, возможность и необходимость использования различных метрик, например управленческих, финансовых и маркетинговых. Для анализа решений используются метрики систем менеджмента качества (СМК), позволяющие оценить ключевые факторы, необходимые для функционирования данных систем.

Кейкисы предлагают поле решений — несколько (иногда противоречащих друг другу) вариантов решений проблемы. В качестве примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий» (см. Приложение), используемую в тексте данного кейкиса. Менеджерам, принимающим решения относительно проблемы, заявленной в кейкисе, предоставляется возможность сделать субъективный, но наиболее приемлемый в конкретный момент выбор из нескольких вариантов с опорой на результаты экспертных замеров.

Знания о проблемной ситуации удобно оформлять при помощи фреймовой модели¹, на основе которой возможна реализация процедур логического вывода (индуктивного и дедуктивного). В текст кейкиса широко известные инструменты (методы и методики) легко встраиваются в качестве слотов². Например, в данном материале используются инфографика для картографирования суботрасли (рис. 1) и другие инструменты менеджмента и маркетинга.

Десятилетняя практика консультирования и преподавания показала, что в условиях цейтнота кейкис как инструмент позволяет успешно преодолевать «проклятие размерности»³, что весьма ценно для лиц, принимающих решения.

Резюмируя, можно говорить о создании технологической платформы «кейкис» — о системе саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений,

о межпарадигмальном и межпредметном инвариантном инструментарии описания и оценки слабо формализованной проблемной ситуации, о частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений. Более подробно суть формата «кейкис» описана в статье «Российские кейсы в жанре кейкис» [7].

Целевая аудитория кейкиса как жанра — руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ MBA, EMBA, DBA без учета отраслевой специфики и принадлежности.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Орган по сертификации продукции и систем менеджмента качества, который является объектом исследования⁴, имеет десять представительств в ближнем зарубежье и в России, его головной офис расположен в Москве. Он успешно работает в области сертификации 11 лет, дорожит своей деловой репутацией и устойчивыми добрыми профессиональными отношениями с клиентами.

Два года назад орган по сертификации вышел на конкурентный рынок сертификационных услуг в Новосибирске и Новосибирской области и сейчас имеет несколько клиентов из разных сегментов бизнеса (крупный, средний, малый и микро-бизнес).

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

В августе прошлого года в Новосибирске орган по сертификации провел работу по внедрению

¹ Фреймовая модель основана на концепции М. Мински и представляет систематизированную психологическую модель человеческой памяти. Фрейм (рамка, каркас) — структура данных для концептуального представления объекта, информация о котором содержится в слотах (щель, прорезь) фрейма [11]. — *Здесь и далее прим. авт.*

² Слот (щель), профессиональный термин — элемент фрейма во фреймовой модели. Обычно один фрейм содержит множество слотов, хотя может состоять и из одного.

³ «Проклятие размерности» — проблема, связанная с экспоненциальным возрастанием количества данных из-за увеличения размерности пространства.

⁴ Объектом исследования может быть человек, малая группа, группа, подразделение, организация, группа организаций.

Рис. 1. Схема взаимодействия органа по сертификации с клиентами

и сертификации СМК на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [1] завода «СтройТехМаш», от которого один раз в год поступают заказы на данные услуги.

В августе этого года два аудитора органа по сертификации выехали в Новосибирск с ежегодной аудиторской проверкой на завод «СтройТехМаш».

А.А. Сидоров, генеральный директор завода, работает в этой должности девять лет. Он вызвал только что прибывших аудиторов к себе в кабинет и в жесткой форме предъявил претензии к работе органа сертификации, у которого его предприятие обслуживается. Сидоров сообщил: «Мне стало известно, что в июле этого года ваш орган выдал такой же, как у нас, сертификат СМК на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 индивидуальному предпринимателю (ИП) А.П. Петрову, «кустарное» производство которого расположено через дорогу от завода и занимается изготовлением ручных насосов. Это возмутительно! Наши организации имеют разный статус, а сертификат одинаковый!»

Как заявил директор завода «СтройТехМаш», у него есть претензии к реализации СМК данным малым предприятием. По непроверенным данным, в этой компании СМК не функционирует должным образом. А.А. Сидоров утверждал, что ему стали известны факты несоответствия основной деятельности ИП Петрова заявленной им в кодах статистики при регистрации.

Претензии к органу по сертификации заключались в том, что предприниматель, имеющий в штате 20 человек и единственный производственный бокс (цех) размером 80 м², получил точно такой же сертификат, что и «СтройТехМаш» огромными производственными площадями штатом в 650 человек.

Попытки общения А.А. Сидорова с ИП А.П. Петровым не увенчались успехом, т.к. до последнего было невозможно дозвониться.

Директор завода быстро и напористо изложил свое видение ситуации и, не дав опомниться прибывшим из Москвы специалистам, поставил орган по сертификации в их лице перед выбором: «Либо вы отзывате сертификат у ИП Петрова, либо я сообщу через новосибирские СМИ всем предпринимателям региона, что ваш орган некомпетентен и выдает сертификаты всем подряд за деньги без должной экспертизы».

Обескураженные таким приемом аудиторы, не уполномоченные решать данную проблему, вернулись в Москву. Они составили схему ситуации и провели паспортный анализ двух предприятий. Результаты, представленные в табл. 1 и на рис. 1, были переданы А. Куренкову, руководителю органа по сертификации.

В телефонном разговоре с московскими аудиторами ИП А.П. Петров пояснил, как он понимает ситуацию: «Может быть, это что-то личное? Мы не конкуренты по выпускаемой продукции.

Таблица 1. Сравнительная таблица показателей двух проверяемых организаций

Показатели	Завод «СтройТехМаш»	ИП А.П. Петров
Специализация	Производство токарных станков	Производство ручных насосов
Численность персонала, чел.	650	20
Производственные мощности, м ²	2000	80
Сроки внедрения СМК, мес.	5	1
Стоимость внедрения и сертификации, руб.	2200000	280000
Стоимость ежегодных аудиторских проверок (в течение трех лет), руб.	125000	50000

Возможно, ему приглянулись помещения нашего цеха? Однако у него используются не все производственные площади. Коллектив у нас маленький, молодой и дружный — все выпускники одного вуза. Средняя зарплата немного выше, чем у соседей, но это не повод отбирать сертификат.

Сложившаяся конфликтная ситуация — свидетельство того, что директор завода не понимает, для чего строятся системы управления качеством и выдаются соответствующие сертификаты. Это означает, что он не знает сложностей или задач, которые решают такого рода системы, т.е. высшее руководство завода «СтройТехМаш» до сих пор не осознает проблему, а следовательно и потребность в создании такой системы и в ежегодной трате денег, не понимает, какая ему от этого польза. Предположу, что внедрение системы управления качеством было проведено неквалифицированно. Скорее всего, орган предложил купить А.А. Сидорову СМК и сертификат, подтверждающий ее соответствие требованиям стандарта, объясняя это тем, что крупному заводу это крайне необходимо, что это выведет его на международный уровень и таких систем очень мало. Сидоров увидел, что мелкому ИП (с его точки зрения) выдан такой же сертификат и, скорее всего, подумал, что его обманули. Его самолюбие было ущемлено.

Мне много раз говорили, что сертификат ИСО получают не все, а только те, кто этого заслуживает. Неважно, кто проводит аттестацию: за те же деньги мое предприятие сможет получить сертификат в любой другой фирме, а всем органам в России, имеющим право проводить аттестацию, Сидоров не в силах запретить заниматься этим. Как я понимаю, данный сертификат — это не показатель статуса компании, ее размера или прибыли, а независимая оценка управленческих процессов и продукции».

Для аудиторов очевидно, что отзываться сертификат у небольшого добросовестного клиента

(ИП), чтобы не испортить отношения с большим заводом, не следует.

Отозвать лицензию у ИП — значит со скандалом отказаться от массового сегмента рынка и, соответственно, упустить свою потенциальную прибыль.

Работа с небольшими фирмами менее трудоемкая и затратная.

Пойти на поводу у клиента, не понимающего сути сертификации, — значит потерять контроль над ситуацией. В следующий раз он потребует снизить стоимость работ вдвое и т.д.

Руководителю органа по сертификации вся информация относительно данной проблемы была доложена.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ЗАДАЧ И ПЕРСОНАЖЕЙ

В сложившейся системе отношений необходимо выделить следующие проблемы.

- Орган хочет выйти на новый для себя рынок, но возможный скандал в региональных СМИ и конфликт с одним или двумя клиентами может этому помешать.

- Если причины претензий директора завода к работе органа по сертификации вызваны не намеренным шантажом, а вполне искренние, то можно констатировать факт непонимания клиентом (А.А. Сидоровым) сути сертификации, тем не менее его завод прошел сертификацию.

- Орган вышел на региональный рынок, чтобы заработать добрую репутацию и деньги, но этого пока не получилось достичь.

Нужно диагностировать одну из проблем⁵ (то, чего нет, или то, что не получается, наиболее значимое противоречие, обнаруживаемое применительно к объекту исследования).

В данном случае была выбрана последняя — орган вышел на региональный рынок, чтобы заработать добрую репутацию и деньги, но этого пока не получилось достичь.

⁵ Проблема должна быть сформулирована не более чем из 24 слов так, чтобы воспринималась не как внутренняя, а как внешняя.

Далее следует определить основные задачи:

- изменить негативное отношение директора завода «СтройТехМаш» к ИП;
- создать и укрепить хорошую профессиональную репутацию органа по сертификации в регионе путем воздействия на основную клиентскую аудиторию всех сегментов бизнеса (крупный, средний, малый и микробизнес);
- урегулировать конфликт между директором завода «СтройТехМаш» и ИП Петровым с целью сохранения для органа обоих клиентов в долгосрочной перспективе.

Из составленного списка задач была выбрана следующая: урегулировать конфликт между директором завода «СтройТехМаш» и ИП Петровым с целью сохранения в долгосрочной перспективе для органа обоих клиентов.

Определено время (момент) решения задачи — ноябрь этого года и место (регион) — Новосибирск и Москва.

Необходимо выбрать персонажей (их возможные роли и/или статусы⁶), которые могут участвовать в решении выбранной задачи.

■ А.А. Сидоров, генеральный директор завода «СтройТехМаш». 49 лет, женат второй раз, двое сыновей от разных браков, коренной житель Новосибирска, два высших образования (техническое и экономическое), недоверчив, ироничен, скрупулезен, бывает жесток в общении (по субъективным оценкам сотрудников), харизматичен, авторитарен, трудоголик, напорист. Считает справедливость и профессионализм обязательными качествами хорошего руководителя.

■ А. Куренков, руководитель органа по сертификации.

■ А.П. Петров, индивидуальный предприниматель.

■ Аудиторы органа по сертификации.

■ Другие клиенты органа по сертификации в Новосибирске.

■ Российские (не из Новосибирска) клиенты органа по сертификации.

■ Клиенты завода «СтройТехМаш».

■ Клиенты ИП А.П. Петрова.

■ Журналисты из региональных и московских средств массовой информации и коммуникации (СМИ и К).

■ Представители Федеральной антимонопольной службы (в регионе и в Москве).

■ Предпринимательские сообщества Новосибирска (потенциальные клиенты органа).

■ Судебные органы (региональные и московские).

Выбор пал на А. Куренкова, руководителя органа по сертификации. Необходимо кратко пояснить, почему выбран именно он: под угрозой находится репутация компании, и от действий директора зависит дальнейшее развитие организации в данном регионе.

Следует также определить цели и ценности выбранного персонажа⁷.

Ценности, значимые для выбранного персонажа, — руководство успешным долговременным бизнесом, гармоничное развитие собственной организации, незапятнанная личная деловая репутация и репутация компании, честные открытые взаимоотношения с партнерами и клиентами, богатство как показатель успешности.

Цели (ресурсы), значимые для выбранного персонажа, — дальнейшее развитие деятельности органа по сертификации в Новосибирском регионе. Подробнее цели и их динамика описаны в табл. 2.

На рис. 2 представлена классификация по типам стратегий (решений). Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)» помогает в разработке карты решений.

Данная модель представлена в виде плоского графа. В объеме имеет форму тетраэдра.

Табл. 3 содержит классификацию по эталонным стратегиям маркетинга.

⁶ Роль и/или статус персонажа — поведение, естественное для самого персонажа, и/или поведение, которое ожидают от персонажа другие участники.

⁷ Ценности — то, во что верит персонаж, пусть это не всегда доказательно и объективно. Цели — желаемые измеримые ресурсные состояния, например, деньги, материалы, информация, власть над людьми, сами люди, возможность выиграть время и влиять на процессы, уклониться от наказания и др.

Таблица 2. Ресурсы выбранного персонажа

Задачи	Цели (ресурсы) выбранного персонажа								
	Деньги, стоимость	Информация	Потенциал сотрудников	Время	Территория	Материалы	Власть	Скорость изменений	Бренды
Сменить идентичность, перейти на качественно новый уровень									
Существенно увеличить		Степень информированности о деятельности органа, сути и стоимости его услуг должна быть очень высокого уровня. Например, каждый второй примет решение знать о существовании органа в регионе							Информационно-технологическое оснащение сотрудников должно соответствовать современному уровню и должно быть резко повышено и качественно улучшено

Таблица 2. Ресурсы выбранного персонажа (продолжение)

Цели (ресурсы) выбранного персонажа									
Задачи	Деньги, стоимость	Информация	Потенциал сотрудников	Время	Территория	Материалы	Власть	Скорость изменений	Бренды
Увеличить	Ежегодно удваивать получаемый от оказываемых услуг доход		Сотрудники регулярно расширяют свои компетенции и подтверждают их соответствующими сертификатами		Орган увеличивает территорию охват		Степень влияния директоров на всехстейкхолдеров бизнес-отношений должна неуклонно расти	Скорость выработки и укрепления внутрикорпоративных регламентов работы со всеми участниками рынка услуг по сертификации должна постоянно повышаться	В Новосибирске и области начал формироваться полужительный имидж — основа создания кального бренда
Сохранить				Работа идет планомерно, без стрессов и цейтнотов					
Снизить									
Существенно снизить									

Рис. 2. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

Таблица 3. Эталонные стратегии маркетинга

Стратегии		
Относительно рынка / продукта	По отношению к партнерам	Конкурентные
<ul style="list-style-type: none"> ■ Захват рынка ■ Развитие рынка ■ Развитие продукта ■ Сокращение ■ Отторжение ■ Ликвидация ■ Концентрическая диверсификация ■ Конгломеративная диверсификация ■ Горизонтальная диверсификация 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямая интеграция ■ Обратная интеграция ■ Совместное предприятие 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Стратегия операционного совершенства ■ Горизонтальная интеграция ■ Оборонительные стратегии ■ Наступательные стратегии

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ЕЕ РЕШЕНИИ И НЕОБХОДИМЫЕ БЮДЖЕТЫ

Вариант 1. Руководителю органа по сертификации вылететь в Новосибирск с опытным специалистом по переговорам, дать понять директору завода «СтройТехМаш», что орган работал

качественно и в обоих случаях выдал сертификат законно. Уладить конфликт на месте, убедив Сидорова в своей правоте и не лишив ИП сертификата. Предложить директору завода в качестве доказательства уважения бонус, например, рассрочку платежа поквартально, поскольку этот клиент дорог для руководителя органа по сертификации.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — растворение и сотрудничество;
- А.П. Петрова — сотрудничество;
- рынка / продукта — развитие продукта.

■ Риски. Директор не захочет встречаться, уедет в командировку, оставив заместителя, не уполномоченного принимать решения по данному вопросу.

■ Возможности. Переговоры пройдут успешно.

■ Бюджет: 40 000 руб. (оплата перелета туда и обратно двух человек и их двухдневного проживания в гостинице).

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Сохранение обоих клиентов.

Вариант 2. Позвонить Сидорову и попросить его написать и прислать (по электронной почте, факсу, заказным письмом) документ с претензиями, основаниями и просьбой отозвать сертификат у ИП.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — уклонение;
- А.П. Петрова — уклонение;
- рынка / продукта — развитие продукта.

■ Риски. Проблема не будет решена конструктивно.

■ Возможности. Сидоров может отказаться от претензии или сделать ее формулировку более мягкой.

■ Бюджет. Минимальный.

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). В случае игнорирования органом просьбы Сидорова возможно распространение им негативной информации, что повлечет за собой отсутствие заказов в Новосибирске и потере рынка.

Вариант 3. Написать официальное письмо от имени руководителя органа с подробным разъяснением условий сертификации СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 со ссылками на нормативные документы. Отправить письмо по электронной почте и заказным письмом. Ждать ответ.

Приведем примерный текст письма.

Уважаемый А.А. Сидоров!

Компания... занимается сертификацией продукции по стандартам менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001. Наша деятельность соответствует учредительным документам организации и законам РФ.

В соответствии с вышеизложенным, сообщаем, что компания... имеет право заниматься сертификацией продукции предприятий РФ, находящихся в любом регионе страны. Наше право на сертификацию продукции по стандартам менеджмента качества подтверждается законами РФ: «О защите прав потребителей», «О техническом регулировании», «О сертификации продукции и услуг», «Об обеспечении единства измерений», а также тем, что мы аккредитованы при... исполнительном органе... и являемся членами Международной ассоциации по стандартизации и органом действующего ВНИИС Госстандарта РФ.

Таким образом, мы имеем право сертифицировать любое предприятие на территории РФ.

Применение организациями в России сертификации продукции в условиях рыночных отношений дает следующие преимущества:

- обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей к качеству продукции;
- облегчает и упрощает выбор потребителями необходимой продукции;
- обеспечивает потребителю получение объективной информации о качестве продукции;
- способствует длительному успеху и защите в конкурентной борьбе с изготовителями несертифицированной продукции;
- уменьшает импорт аналогичной продукции в страну;
- предотвращает поступление в страну импортной продукции несоответствующего качества;
- стимулирует улучшение качества нормативно-технической документации путем установления к ней более прогрессивных требований;
- способствует повышению организационно-технического уровня производства;

■ стимулирует ускорение научно-технического прогресса.

Сертификат необходим для заключения государственного контракта на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд или выхода на международный рынок.

Продукция вашего предприятия несопоставима с продукцией ИП А.П. Петрова.

В связи с этим заверяем Вас, что нет основания для беспокойства и конкуренции, поскольку при сертификации величина компании не имеет значения.

С уважением, руководитель органа по сертификации... А. Куренков.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — соперничество и растворение;
- А.П. Петрова — уклонение;
- рынка / продукта — развитие продукта.

■ Риски. Ознакомившись с содержанием письма, директор завода «СтройТехМаш» не отреагирует на него, все останется без изменений.

■ Возможности. Письмо повлияет на мнение А.А. Сидорова, конфликт пойдет на убыль.

■ Бюджет. Минимальный.

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Сохранение обоих клиентов.

Вариант 4. Чтобы не запятнать репутацию, не испортить отношения с крупным клиентом и не потерять заказы на сертификацию продукции, следует отозвать сертификат у ИП при первой ежегодной аудиторской проверке под предлогом несоответствия стандартам и нарушения установленных норм.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — сотрудничество и растворение;
- А.П. Петрова — соперничество;
- рынка / продукта — сокращение.

■ Риски. Директор завода «СтройТехМаш» или ИП могут распространить информацию о том, что орган по сертификации может отозвать сертификат у кого угодно, таким образом нанеся больший ущерб его репутации.

■ Возможности. Сотрудничество с единственным клиентом в регионе.

■ Бюджет. 100 000 руб. (плата за две ежегодные аудиторские проверки и расходы, связанные с потерей заказов на сертификацию в случае, если риск оправдается).

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Затяжной скандал с ИП, возможна судебная тяжба.

Вариант 5. Позвонить директору завода «СтройТехМаш», подробно разъяснить суть и особенности процесса сертификации, законность действий органа при выдаче сертификата; в корректной форме напомнить ему о Законе «О защите конкуренции» [12] и сообщить о готовности разобрататься в судебном порядке.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — сотрудничество и соперничество;
- А.П. Петрова — сотрудничество;
- рынка / продукта — развитие рынка.

■ Риски. Отказ завода от дальнейших заказов, игнорирование встречного ультиматума и распространение информации, порочащей репутацию органа по сертификации.

■ Возможности. Договориться в судебном порядке.

■ Бюджет. Расходы, связанные с потерей заказов на сертификацию, а также с ведением судебного дела.

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Опыт ведения судебных процессов.

Вариант 6. Провести внеплановую аудиторскую проверку ИП А.П. Петрова по предварительной с ним договоренности за счет завода. По отрицательному результату проверки лишить ИП сертификации, по положительному (вероятному) — провести информационную работу с А.А. Сидоровым и выплатить А.П. Петрову за счет первого солидную денежную компенсацию за беспокойство.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — сотрудничество;
- А.П. Петрова — сотрудничество;
- рынка / продукта — развитие рынка.

■ **Риски.** ИП А.П. Петров не позволит проводить внеплановый аудит, А.А. Сидоров продолжит намеренные действия по дискредитации органа по сертификации в случае неубедительной аргументации.

■ **Бюджет.** 50 000 руб. и расходы на проезд и проживание аудиторов.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Данный конфликт прекратится. ИП А.П. Петров может стать аутсорсером завода.

Вариант 7. Ничего не предпринимать, игнорировать ситуацию, проводить аудит в штатном порядке.

■ **Стратегии относительно:**

- А.А. Сидорова — растворение и уклонение;
- А.П. Петрова — растворение и уклонение;
- рынка / продукта — сокращение;
- конкурентов — оборона.

■ **Риски.** Потеря существующего клиента в лице завода «СтройТехМаш» и распространение информации, порочащей имя органа по сертификации, упущенные потенциальные клиенты.

■ **Возможности.** Ситуация со временем нормализуется.

■ **Бюджет.** Возможна потеря прибыли от потенциальных клиентов в регионе.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Активные конкуренты могут обойти.

Вариант 8. Провести переговоры между директорами для улаживания возможных разногласий. Поручить опытным менеджерам консультировать директоров обеих организаций относительно СМК и первое время узнавать о достигнутых результатах. Усилить маркетинговые коммуникации в Новосибирском регионе (осуществлять регулярные почтовые рассылки с коммерческим предложением и телефонный обзвон потенциальных клиентов, заниматься интернет-рекламой).

■ **Стратегии относительно:**

- А.А. Сидорова — компромисс;
- А.П. Петрова — компромисс;
- рынка / продукта — развитие рынка;
- конкурентов — наступление.

■ **Риски.** Отказ от участия в переговорах одного из директоров.

■ **Возможности.** Руководители предприятий могут договориться.

■ **Бюджет.** 40 000 руб. (оплата перелета и двухдневного проживания аудиторов), рабочее время директоров трех фирм.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Появятся две истории успеха для двух разных сегментов рынка, о которых можно рассказать потенциальным клиентам.

Вариант 9. Проигнорировать требование директора завода «СтройТехМаш», пригрозить ему отказать в выдаче свидетельства при повторной жалобе на ИП А.П. Петрова. Посоветовать не касаться чужих дел. В случае исполнения обещанных угроз со стороны директора начать ответную активную кампанию против завода «СтройТехМаш» и лично его руководителя.

■ **Стратегии относительно:**

- А.А. Сидорова — соперничество и уклонение;
- А.П. Петрова — сотрудничество;
- рынка / продукта — ликвидация.

■ **Риски.** Скандал, потеря клиента, закрытие регионального рынка в случае проигранного информационного противостояния.

■ **Возможности.** А.А. Сидоров может испугаться, задуматься и временно не предпринимать действий.

■ **Бюджет.** Временные, человеческие ресурсы и затраты на рекламу.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Конфликт возникнет повторно, и в более пагубном виде.

Вариант 10. Органу срочно провести в Новосибирске серию семинаров (возможно самообразовательных) по новым, вытекающим из практики аспектам внедрения и использования СМК на базе стандартов ИСО 9001 (2000 г.) и дополняющих их (например, ИСО 14000) для предпринимателей региона независимо от масштабов их бизнеса. На это мероприятие желательно пригласить А.А. Сидорова и А.П. Петрова в качестве докладчиков, которые поделятся своим положительным опытом, ненавязчиво прорекламировав себя

и свои успехи. Желательно пригласить их как почетных представителей вместе с партнерами, поставщиками и главными потребителями их продукции. В заключительной части семинара организовать банкет, на котором стороны конфликта, вероятно, придут к взаимному согласию, а орган сохранит и, возможно, увеличит число своих клиентов.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — сотрудничество;
- А.П. Петрова — сотрудничество;
- бизнес-сообщества — сотрудничество;
- рынка / продукта — развитие рынка и продукта;
- партнеров — прямая и обратная интеграция.

■ Риски. Переход обеих компаний под крыло конкурентов.

■ Возможности. Конфликт разрешится конструктивно.

■ Бюджет. Затраты на проведение мероприятия.

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Процесс локального брендообразования для органа пройдет успешно.

Вариант 11. Провести мероприятия по работе с бизнес-сообществом региона / отрасли, на мнение которого собирался повлиять Сидоров.

Организовать самокупаемый клуб бизнесменов (проводить деловые обеды с известными и успешными персонажами бизнес-сообщества) для налаживания личных контактов с потенциальными клиентами в регионе.

Осуществить серию публикаций в прессе о сути сертификации с отзывами клиентов, рассказами о сертифицированных предприятиях региона, включая истории главных лиц конфликта, и т.д.

Провести самокупаемое обучение (конференции) о сути и пользе сертификации (см. решение 10) для бизнес-сообщества региона и/или

специалистов по сертификации, обеспечить освещение затронутых тем в прессе и в качестве примера и информационного повода разобрать данный кейс.

■ Стратегии относительно:

- А.А. Сидорова — уклонение;
- А.П. Петрова — уклонение;
- бизнес-сообщества — сотрудничество;
- рынка / продукта — развитие рынка и продукта;
- партнеров — прямая и обратная интеграция, совместное предприятие;
- конкурентов — наступление.

■ Риски. Такие действия приведут к переходу обеих компаний под крыло конкурентов. Затраты не окупятся в полной мере и будут способствовать развитию бизнеса конкурентов.

■ Возможности. Появятся новые клиенты.

■ Бюджет. Затраты на проведение мероприятий.

■ Долговременные последствия (прогноз на год-два). Если орган не обанкротится и станет самокупаемым, у него появятся новые клиенты.

Необходимо выбрать одно из решений, в данном случае предпочтение было отдано третьему. Следует также пояснить, почему выбран именно этот вариант: он низкзатратный, но вполне действенный.

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ

При оценке и контроле реализации выбранного варианта решения проблемы можно использовать следующие способы (метрики)⁸:

■ получить подтверждение факта получения письма адресатом;

■ проследить динамику и доходность дальнейших заказов на сертификацию продукции завода «СтройТехМаш»;

⁸ Метрики (структурная, финансовая, отношений, правоотношений) — то, в чем будете измерять полученный результат (например, в рублях, штуках, часах, километрах, килограммах и др.). Правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами права. Оно может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

■ в случае сокращения или прекращения заказов отслеживать отзывы (путем прямого обзвона) сотрудников заводов и предприятий Новосибирского региона;

■ в случае обнаружения нанесения ущерба репутации органа по сертификации путем распространения директором завода «СтройТехМаш» ложной информации⁹ обратиться с заявлением в суд.

Выбранный вариант решения может привести к следующим ресурсным (в частности финансовым) потокам.

1. Положительным, накапливающим, расширяющим ресурсную базу выбранного вами персонала. Усилится влияние, оказываемое органом, на экономическую ситуацию на заводе и поведение его директора. У органа появится право на самостоятельное мнение, возможно отличное от клиентского, а также репутация группы профессионалов, не прогибающихся под сомнительные прихоти клиента. Доброе имя дорогого стоит.

2. Отрицательным, размывающим, сужающим ресурсную базу выбранного вами персонала. Возникнет агрессия со стороны директора завода, сохранятся и углубятся напряженные отношения, конфликт не разрешится, возможен саботаж в бухгалтерии при перечислении денежной компенсации.

Необходимо соотнести положительный поток с отрицательным и сделать вывод. В данном случае сохранение деловой репутации, следование собственным ценностям более значимо, чем потеря одного клиента.

Индукцируют ли эти потоки новые ресурсы для выбранного вами персонала? Какие? Надо привести один иллюстрирующий это пример. В описанной ситуации достойное корректное поведение в конфликте приведет к информированности участников отраслевого рынка, доверию и, как следствие, к потребительской лояльности. Появятся новые клиенты благодаря усилению информационного влияния органа в регионе.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ, ЕЕ АСПЕКТЫ

1. Административный аспект.

■ Цель. Полученный документ (решение) содержит описание цели необходимых административных изменений.

■ Критерии качества. Утвержден руководителем (А. Куренковым).

■ Процессы и операции. Документ содержит описание конкретных действий, направленных на желательные (для А. Куренкова) изменения.

2. Технологический (процессный) аспект.

■ Цель. Совершенствование технологических процессов для улучшения качества межличностной и межкорпоративной коммуникации.

■ Критерии качества. Управление качеством коммуникационных процессов.

■ Процессы и операции. Конкретные действия, направленные на желательные (для А. Куренкова) изменения.

3. Экономический аспект.

■ Цель. Экономия средств благодаря исключению излишних неадекватных ситуации действий.

■ Критерии качества. Налаживание взаимовыгодных экономических отношений.

■ Процессы и операции. Отсутствие крупных издержек, возможно сохранение ключевых клиентов на данном рынке при минимуме затрат.

4. Психологический аспект.

■ Цель. Изменение социально-психологических процессов, оказывающих влияние на производительность и качество выпускаемой продукции всех участников данного конфликта.

■ Критерии качества. Изменение морально-психологического состояния руководителей и коллективов, улучшение качества работы, повышение эффективности.

■ Процессы и операции. Сохранение психологического здоровья директоров, в частности руководителя органа по сертификации, решившего

⁹ Здесь необходимо руководствоваться Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (статья 11, статья 14, п.1.1 — распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации) [12].

не ввязываться в затяжной конфликт и надеющегося на его мирное разрешение.

Представленный кейкис — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной, многоуровневой, весьма нетривиальной

управленческой ситуации из области менеджмента качества, попытка ее успешного разрешения с помощью построения полей альтернативных решений с использованием системы разнообразных количественных и качественных метрик.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ Р ИСО 9008-2008. Системы менеджмента качества. Требования. — http://2i.tusur.ru/media/files/GOST_R_ISO_9001-2008.pdf.
2. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 136–147.
3. Киселев В.Д. Кейс «В бизнесе друг не друг и брат не брат» // Век инноваций. Ежемесячное деловое издание. — 2012. — №1. — С. 45–48.
4. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство / Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карповой. — Выпуск XI. — М.: Граница, 2013. — 280 с.
5. Киселев В.Д. Подходы к оценке индивидуальных и групповых компетенций менеджеров. Формирование управленческих компетенций на программе MBA. Опыт бизнес-школы «Мирбис»: Сб. статей Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис». Центр программ MBA. — М.: МАКС Пресс, 2009. — 188 с.
6. Киселев В.Д. Применение методики «матрица идентичности» в образовательной практике // Корпоративные университеты. — 2013. — №43. — С. 43.
7. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1 (37). — С. 22–48.
8. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2 (38). — С. 100–108.
9. Киселев В.Д., Сотникова М.Н. Кейкис «Баланс между полномочиями и компенсациями» // Маркетинг и финансы. — 2014. — №2 (06). — С. 136–148.
10. Киселев В.Д., Сыпабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3 (39). — С. 36–45.
11. Мински М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. — 154 с.
12. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». — <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163965>.

ПРИЛОЖЕНИЕ.**Одиннадцать эталонных стратегий**

В общем менеджменте и общей психологии для анализа конфликтных отношений широко применяется сетка Томаса — Килменна, которая позволяет определить коммуникационный стиль поведения человека.

Такая сетка присутствует в большинстве учебников по конфликтологии. Она очень удобна для экспресс-анализа коллизий, интуитивно понятно описывает возможные стили человеческого поведения, по сути, обобщенные стратегии реагирования на вызовы внешней среды.

■ **Стиль «конкуренция».** Партнер по коммуникации активен, самостоятелен, эгоистичен, в сотрудничестве не заинтересован, способен на волевые решения, может быть деструктивен.

■ **Стиль «уклонение».** Партнер по коммуникации по разным причинам просто уклоняется от разрешения конфликта, от принятия решения, по сути, переносит его на другое время, когда будет готов его разрешить по возможности конструктивно.

■ **Стиль «приспособление» (растворение, поглощение).** Партнер по коммуникации принимает интересы более сильного (более компетентного) партнера и не отстаивает собственные интересы, цели и ценности, что иногда приводит к взаимной гармонии в паре, к появлению эффекта синергии.

■ **Стиль «сотрудничество».** Партнер по коммуникации открыто отстаивает свои права, интересы, цели и ценности, не забывая прав партнера (оппонента), с которым взаимодействует. Результат — устойчивое дружественное синергическое взаимовыгодное решение проблемы.

■ **Стиль «компромисс».** Партнер по коммуникации частично уступает партнеру (оппоненту), чтобы удовлетворить оставшиеся более важные интересы, достичь значимых целей, не нарушая ключевые личностные ценности. Другая сторона делает то же самое. Все немного недовольны достигнутым соглашением, но обсуждать нечего, решение всеми сторонами принято.

В практике анализа конфликтов можно использовать более тонкий инструмент, который получил название «Одиннадцать эталонных стратегий». Его логика такова. Линейка «сотрудничество — соперничество» описывает один вид взаимодействий (семантический дифференциал с двумя крайними формами проявления), линейка «растворение — уклонение» другой вид (другой семантический дифференциал). Располагать два разнокачественных дифференциала в одной плоскости, конечно, можно, так принято, но некорректно. Удобнее их разместить в трехмерном пространстве, в результате чего получается тетраэдр.

ПРИЛОЖЕНИЕ.**Одиннадцать эталонных стратегий (продолжение)**

Таким образом, получаем объемную концептуальную модель стилей межличностных отношений, пространство, на котором представлены все типы стилей. В сетке Томаса — Килменна есть «слепые пятна», например, смешанные стили «конкуренция и приспособление» и «уклонение и сотрудничество» в данной сетке недопустимы и не совпадают по смыслу со стилем «компромисс».

Такое представление позволяет отобразить дополнительные (относительно сетки Томаса — Килменна) смешанные стили поведения.

■ Стиль «сотрудничество и соперничество». Как нас учили ругать своих подчиненных? Сначала похвалить, потом выразить удивление плохим результатом, потом выразить надежду на изменения к лучшему. На два комплимента — один «волшебный пинок». Метод прекрасно работает, результат достигается. Главное — говорить о деле и не подвергать обсуждению и осуждению личность провинившегося.

■ Стиль «сотрудничество и растворение». Пример — любимая бабушка подарила вам свою квартиру с правом своего пожизненного проживания в ней.

■ Стиль «сотрудничество и уклонение». Такой стиль поведения реализуется в книге Н. Чернышевского «Что делать?»: жена полюбила друга мужа, чтобы не мешать счастью влюбленных, муж имитирует суицид и отправляется в Америку. Это не «компромисс», это нечто другое. Многие голливудские шедевры построены именно в этом романтическом стиле.

■ Стиль «соперничество и уклонение». Примером может служить оружие оступления начала XX в. — танчанка (конная рессорная повозка со станковым (в основном) пулеметом, направленным назад). Ее конструкция позволяла выстрелить по противнику и уклониться от ответа. «Ударил и убежал» — основная стратегия партизанов во все времена.

■ Стиль «соперничество и растворение». Может прозвучать примерно так: «Я под вашим жестким групповым давлением подпишу акт сдачи-приемки, но обязательно отражу в документе свое частичное несогласие, свое особое мнение. Это надо для прокурора. Если что, то вас посадят, а меня — нет».

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Одиннадцать эталонных стратегий (продолжение)

■ Стиль «растворение и уклонение». Можно привести в качестве иллюстрации пример из фильма «Земля Санникова». Персонаж Георгия Вицина, плененный туземцами приказчик, обращаясь к вождю племени анкелонов, испуганно говорит: «Вы, Ваше превосходительство, если покушать (самого героя) надумаете, не советую! Мяса во мне хорошего мало. Отравиться можете!»

Надо особо отметить, что в отличие от сетки Томаса — Килменна, где континуум возможных смешанных стилей (стратегий поведения) находится в рамках квадрата на плоскости, инструмент «Одиннадцать эталонных стратегий» позволяет работать со стратегиями в рамках тетраэдра в трехмерном пространстве.

Есть и другие (расширенные) варианты этого инструмента, где число эталонных стратегий составляет 15 и даже 19. Читателям предоставляется удовольствие самостоятельно поразмыслить над этим и сделать маленькое личное открытие!